

1. Otabekov, U. G. (2023). TECHNICAL PROBLEMS OF GEOMETRIC GRAPHIC EDUCATION IN HIGHER INSTITUTIONS. Экономика и социум, (4-1 (107)), 225-228.
2. Fokina N. I., Boschenko T. V. talabalarni kompyuter grafikasi bo'yicha o'qitishning samarali uslubiy tizimini Izzatlash // geometriya va grafika. - 2013. - Jild 1. - № 1. 68-69 betlar.
3. Otabekov, U. G. (2023). PROBLEMS AND PROSPECTS OF GEOMETRIC AND GRAPHIC EDUCATION AT A TECHNICAL UNIVERSITY. Экономика и социум, (4-1 (107)), 218-224.
4. Stolbova I. D., Aleksandrova E. P., Krainova M. N. talabalarning fan tayyorgarligini boshqarishning modulli texnologiyasi // universitet boshqaruvi: amaliyot va tahlil. - 2012. - № 5 (81). 88-95 betlar.
5. Sosnin N. V. kompetentsiya modelidagi ta'lim mazmunining tuzilishi to'g'risida // Rossiya Oliy ma'lumot. - 2013. - № 1. 20-23 betlar.
6. Stolbova I. D. kompetentsiyaga asoslangan yondashuv asosida fanni o'qitish sifatini boshqarish // universitet boshqaruvi: amaliyot va tahlil. - 2011. - № 3. 55-61 betlar.
7. Rukavishnikov V. A., Gabbasov M. F., Tazeyev I. R. talabalar konstruktorlik byurosi zamonaviy modellashtirish mutaxassislarini shakllantirishning asosiy omili sifatida [elektron resurs] // IV oraliq. Internet-konf. KGP2014. - Kirish rejimi: <http://dgng.pstu.ru/conf2012/papers/88/> (kirish sanasi: 01.04.2014).
8. Guzenkov V. N. texnik universitetning grafik fanlarida axborot texnologiyalaridan foydalanish // axborot va telekommunikatsiya texnologiyalari. - 2013. - № 17. 37-40 betlar.
9. Xeyfets A. L. grafika bo'limlarini rivojlantirishning dolzarb vazifasi sifatida tasviriy geometriya kursini qayta tashkil etish // geometriya va grafika. - 2013. - Jild 1. - № 2 (2). 21-23 betlar.

**BINO VA KONSTRUKSIYALAR SIFATINI NAZORAT QILISHDA
RAQAMLI TEXNOLOGIYANING O'RNI**

Qayumova L.SH

Fan va texnologiyalar universiteti "Aniq fanlar" kafedrasida katta o'qituvchisi, PhD.

Karimov.A.A

Fan va texnologiyalar universiteti "Aniq fanlar" kafedrasida katta o'qituvchisi.

Otabekov.U.G'

Fan va texnologiyalar universiteti "Aniq fanlar" kafedrasida katta o'qituvchisi.

***Annotatsiya.** Qurilishda texnologik nazorat jarayonlarini avtomatlashtirish, raqamli modellashtirish, 3D skanerlash, sensorli monitoring va sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida amalga oshirish sifat nazoratining yangi bosqichini shakllantirmoqda. Tadqiqotda texnologik nazoratning asosiy yo'nalishlari — dastlabki, texnologik va qabul qilish nazoratlari hamda ularni raqamli tizimlar bilan integratsiyalash masalalari yoritilgan. Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali inson xatosini kamaytirish, ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirish va materiallardan samarali foydalanishni ta'minlash imkonini berishini ko'rsatadi.*

Аннотация: Автоматизация процессов технологического контроля в строительстве, цифровое моделирование, 3D-сканирование, сенсорный мониторинг и использование технологий искусственного интеллекта формируют новый этап контроля качества. В исследовании освещены основные направления технологического контроля — предварительный, технологический и приемочный контроль, а также вопросы их интеграции с цифровыми системами. Внедрение цифровых технологий позволяет снизить человеческий фактор, оптимизировать производственный процесс и обеспечить эффективное использование материалов.

Abstract: Automation of technological control processes in construction, digital modeling, 3D scanning, sensor monitoring, and the use of artificial intelligence technologies are forming a new stage of quality control. The study highlights the main directions of technological control — preliminary, technological, and acceptance control — and their integration with digital systems. The introduction of digital technologies makes it possible to reduce human error, optimize the production process, and ensure efficient use of materials.

Kalit soʻzlar: Sifat, konstruksiya, plitalar, qum, chaqiqtosh, sement, poʻlat toʻshamalar, devor panellari, qurilish materiallari, yuk koʻtaruvchi elementlar, beton aralashmasi, mustahkamlik, sinov, texnologik nazorat, qurilish sifatini baholash..

Ключевые слова: Качество, конструкция, плиты, песок, кремнезем, цемент, стальная брусчатка, стеновые панели, строительные материалы, несущие элементы, бетонная смесь, прочность, испытания, технологический контроль, оценка качества строительства.

Keywords: Quality, construction, plates, sand, Flint, cement, steel beams, wall panels, building materials, load-bearing elements, concrete mix, strength, testing, technological control, construction quality assessment.

Hozirgi davrda qurilish sohasida raqamlashtirish jarayonlari jadallik bilan rivojlanmoqda. Qurilish jarayonlarini raqamlashtirish xavfsizlik va samaradorlikni oshirishning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali qurilish jarayonlarida texnologik nazoratni takomillashtirish, inson omiliga bogʻliq xatoliklarni kamaytirish, mehnat unumdorligini oshirish hamda loyiha parametrlariga qatʻiy rioya etilishini taʼminlash mumkin.

Qurilish jarayonlarini avtomatlashtirish va raqamli nazorat tizimlarini qoʻllash natijasida ishlab chiqarish sifati yaxshilanadi, resurslardan samarali foydalanish imkoniyati yaratiladi va loyiha boshqaruvi jarayonlari optimallashtiriladi. Shu bois, qurilish industriyasida raqamlashtirish nafaqat texnologik yangilanish, balki butun boshqaruv tizimini modernizatsiya qilishning muhim bosqichi sifatida qaralmoqda.

Qurilish konstruksiyalarining sifati ularning ishlatilishida qo'yiladigan talablarga muvofiqligi, zaruriy ishonchlilik darajasi, texnik shartlarda va buyumlarning ish chizmalarida ko'rsatilgan talablariga muvofiq kelishi bilan tavsiflanadi. Qurilish konstruksiyalarining sifati oldindan boshlang'ich materiallarning sifatiga, buyumlar tayyorlashning barcha bosqichlarida texnologik talablariga qat'iy

rioya qilinishiga bog'liq bo'ladi. Sifatni nazorat qilish dastlabki nazorat, texnologik nazorat va qabul qilish nazoratiga bo'linadi. Dastlabki nazorat boshlang'ich materiallarning (qum, chaqirtosh, sement, po'lat va boshq.) me'yoriy hujjatlarga va boshqa talablarga muvofiqligini tekshirish uchun amalga oshiriladi. Texnologik nazoratdan maqsad - buyumlar tayyorlash jarayonining rejimlariga va boshqa ko'rsatkichlariga rioya qilinishini tekshirishdir. Masalan, beton qorishmani tayyorlash, uni joylash va zichlashtirish sifatini tekshirish yoki po'lat qoliplarining o'lchamlarini va yig'ish sifatini, buyumlarda armaturalarining loyihada ko'rsatilganidek joylashganligini, po'lat konstruksiyalarda payvand choklarining sifatini va b. tekshirishlar talab qilinadi. Qizdirib ishlov berishning berilgan rejimlarini, oldindan zo'riqtirilgan konstruksiyalarda armaturalarining taranglik darajasini nazorat qilib turish ham muhimdir.

Qurilish konstruksiyalarining sifati — bu ularning foydalanish jarayonida belgilangan texnik va ekspluatatsion talablarga to'liq javob bera olishi, zarur ishonchlilik darajasiga ega bo'lishi hamda amaldagi texnik shartlar va ish chizmalarida ko'rsatilgan me'yorlarga muvofiqligi bilan belgilanadi. Konstruksiya sifatini ta'minlash, eng avvalo, boshlang'ich materiallarning sifati, ishlab chiqarish texnologiyasining to'g'ri tanlanishi va ishlab chiqarish jarayonida texnologik intizomga qat'iy rioya etilishiga bog'liqdir. Sifat nazorati tizimi uch bosqichda amalga oshiriladi: dastlabki nazorat, texnologik nazorat va qabul qilish nazorati.

Dastlabki nazorat bosqichida qurilishda qo'llaniladigan materiallar — qum, chaqirtosh, sement, po'lat, suv va boshqa komponentlarning me'yoriy hujjatlar hamda texnik talablarga muvofiqligi aniqlanadi. Ushbu bosqich qurilish jarayonining keyingi sifat ko'rsatkichlarini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. Texnologik nazorat esa buyum va konstruksiyalarni tayyorlash jarayonining texnologik rejimlari hamda parametrlariga rioya qilinishini tekshirishni nazarda tutadi. Masalan, beton qorishmaning tarkibini to'g'ri tayyorlash, uni joylashtirish va zichlashtirish sifatini, po'lat qoliplarning o'lchamlari va yig'ilish aniqligini, armaturalarning loyihaviy joylashuvini hamda payvand choklarining sifatini tekshirish texnologik nazoratning muhim vazifalaridandir.

Shuningdek, qizdirib ishlov berish jarayonlarida harorat rejimlariga rioya etilishini, oldindan zo'riqtirilgan (oldindan taranglangan) konstruksiyalarda armaturaning taranglik darajasini muntazam nazorat qilib borish ham konstruksiya sifatini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Natijada, qurilish konstruksiyalarining yuqori sifati va ularning uzoq muddatli ishonchligi faqatgina har bir ishlab chiqarish bosqichida tizimli nazorat o'tkazilganda, texnik me'yorlar va texnologik talablar

to'liq bajarilganda ta'minlanadi.

Yemirilmaydigan sinash usullari juda xilma-xil bo'lib, ular yordamida konstruksiyaning holatini buzmasdan, uning mustahkamlik, zichlik va yaxlitlik darajasini aniqlash mumkin. Ushbu usullarga quyidagilar kiradi: mexanik usullar (yuklash qurilmalari, rezonansli usullar), polarizatsion-optik usullar, akustik usullar (elastik tebranish parametrlarini ultratovush asboblari orqali aniqlash), magnitli usullar (induksion va magnit kukunli), radiatsion usullar (radioizotoplar, neytronlar va tormozli nurlanishlardan foydalanish), shuningdek, elektr usullar (elektr sig'imi, induktivlik va elektr qarshilikni aniqlash) va boshqa usullar.

Mexanik sinov usullari konstruksiyalarda mahalliy yemirilish, deformatsiyalanish yoki elastik urilib qaytish hodisalariga asoslanadi. Ushbu usullarning eng ishonchlisi — konstruksiyadan qirqib olingan po'lat yoki beton namunalarini bevosita mexanik sinovdan o'tkazishdir. Shu bilan birga, betonning mustahkamligini aniqlashning mehnat sarfi kamroq bo'lgan, ammo bilvosita usullaridan biri — sindirib ajratib olish (ankerli tortish) usuli ham amaliyotda keng qo'llaniladi.

Mazkur usulning mohiyati shundaki, beton tanasiga oldindan o'rnatilgan po'lat ankerlarni tortib chiqarish uchun zarur bo'lgan kuch aniqlanadi. Kuchning kattaligi bo'yicha tuzilgan darajalash egri chizig'i asosida betonning mustahkamlik darajasi baholanadi. Bundan tashqari, qurilish konstruksiyalarining turli fizik-mexanik va texnologik ko'rsatkichlarini aniqlashda buzilmaydigan boshqa usullar ham keng qo'llanilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, konstruksiyalar sifati o'nlab parametrlar asosida baholanadi. Shu bois, zamonaviy qurilish korxonalarida mexanizatsiyalashgan maxsus stendlar yordamida avtomatlashtirilgan nazorat tizimini joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Bunday stendlarda buyumlarning sifati kompleks tarzda, raqamli texnologiyalar asosida nazorat qilinadi. Bu esa inson omiliga bog'liq xatoliklarni kamaytirish, qurilish jarayonini tezlashtirish, materiallardan tejamkor foydalanish imkonini beradi. Shuningdek, 3D skanerlash va sun'iy intellekt tizimlari yordamida qurilishdagi texnologik nazorat yuqori aniqlik bilan amalga oshiriladi.

Tavsiya etiladigan adabiyotlar

FAN VA TEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI

1. Odilxo‘jayev A.E, “Qurilish materiallari” O‘zbek tilida o‘quv qo‘llanma Toshkent - 2020
2. H.X. Kamilov, Qurilish materiallari, buyumlari va konstruktsiyalarini ishlab chiqarish” O‘zbek tilida o‘quv-uslubiy majmualar.Toshkent-2019
3. Н. Коваленко, “Цифровые технологии в строительстве”, Москва: Инфра-М, 2022.
4. Autodesk BIM Handbook, 2023 Edition.
5. ISO 19650: Building Information Modelling – Organization of Information.
6. A. Ahmedov, “Qurilishda sifat nazorati tizimlari”, Toshkent: TADI, 2021.
7. ResearchGate maqolasi: “Digital Twin and Quality Control in Construction”, 2022.